

**TRANSPORT OQIMIDA TRANSPORT VOSITALARINI BOSHQARISH
QULAYLIGINI TEZLASHUV SHOVQINI ORQALI BAHOLASH
KO'RSATKICHLARI**

I.S.Sadikov

TDTrU, Avtomobil yo'llarini qurish va ekspluatatsiya qilish
kafedrası professori,

F.A.Tursunboyev

TDTrU, Avtomobil yo'llarini qurish va ekspluatatsiya qilish
kafedrası doktoranti

Kalit so'zlar: avtomobil transporti, yo'l tarmog'i, xavfsizlik, harakatni tashkil etish, transport oqimi

Kirish

Oxirgi yillarda mamlakatimizda avtomobillar soni sezilarli darajada oshib bormoqda. Buning natijasida umumfoydalanishdagi avtomobil yo'llarida, yirik shaharlarimizda, jumladan Toshkent shahrida, ayniqsa dam olish kunlari dam olish mintaqalariga olib boruvchi avtomobil yo'llarimizda tirbandliklar vujudga kelmoqda. Bu esa bugungi kunda transport vositalarini boshqarish samaradorligini ta'minlashga bo'lgan ehtiyojni oshirmoqda.

Yo'l harakatining xususiyatlari eng avvalo, "Avtomobil–yo'l–haydovchi–piyoda–muhit" (AYHPM) tizimi orqali belgilanadi. "Haydovchi" ning tizim tashkil etuvchilari orasida o'zaro bog'liqligi va o'zaro ta'siri, birinchi navbatda, haydovchining sog'ligini, tayyorgarlik darajasini, har xil sharoitda qaror qabul qila olishini va charchoqlik darajasini nazarda tutadi. Bizning maqsadimiz transportni boshqarish samaradorligini oshirishda "Yo'l sharoiti – transport oqimi" tizimi doirasida yo'l harakati jarayoni ko'rib chiqishdan iborat.

Tizimning samaradorligi deganda, mo'ljallangan natijaga haqiqiy erishish darajasi tushuniladi, ya'ni tizimda sodir bo'ladigan jarayonlarni ideallashtirishda tizimning o'z funksiyalarini to'liqligicha bajarishini ifodalaydi.

Transport oqimining mavjud ko'rsatkichlarini aniqlash murakkab va ko'p vaqt talab qiladigan vazifalardan biri hisoblanadi. Biroq boshqarilayotgan transport vositasining nazorat ko'rsatkichlarini hisoblashda ko'pchilik tadqiqotchilar ma'lum vaqt oralig'ida transport oqimi ko'rsatkichlarining o'rtacha qiymatlaridan foydalanadilar. O'tkazilgan tahlillarga asoslanib, dala kuzatishlarining ma'lum usullari bilan olingan transport oqimi jadalligi va tezligi haqidagi ma'lumotlarda ham subyektiv xatolar mavjud deb taxmin qilishimiz mumkin.

Transport oqimi harakatining sifati qulaylik darajasi: xizmat ko'rsatish darajasi, ravon harakatlanish, haydash qulayligi va boshqalar bilan tavsiflanadi.

Xizmat ko'rsatish darajasi quyidagi omillar bilan tavsiflanadi: safarda sarflangan tezlik va vaqt, harakatdagi tanaffus, manyovrlik erkinligi, haydash qulayligi, xavfsizlik, ekspluatatsiya xarajatlari. Bu ko'rsatkichlarning barchasi bir-biriga bog'liq: masalan, harakat jadalligi o'zgarganda tezlik, xavfsizlik, harakatlanish qulayligi, manyovrlik erkinligi o'zgaradi. Harakatning jadalligi va tezligi operatsion xarajatlarga, harakatlanish qulayligiga, harakat xavfsizligiga, safarda sarflangan vaqtga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

V.V. Silyanov transport oqimini qulaylik darajasi orqali baholashni taklif qiladi. Har bir qulaylik darajasi transport oqimining ma'lum bir holatiga mos keladi, bu yuklanish koeffitsiyenti, harakat xavfsizligi, haydovchining hissiy kuchlanishi, avtomobil oqimi bilan o'zaro bog'langan hisoblanadi.

Avtomobillar harakat sharoitini baholash taklif etilgan baholash mezonlari asosida amalga oshiriladi. Taklif etilgan baholash mezonlarining hamma shartlarini qoniqtiradigan ko'rsatkich avtomobillar harakat tezligi hisoblanadi. Avtomobillar harakat tezligi, avtomobillarning manzilga yetib borish integral imkoniyati, yo'lning xavfsizlik koeffitsiyenti va yoqilg'i sarfi ko'rsatkichlarini aniqlashda umumiy

qo'llaniladigan ko'rsatkich hisoblanadi.

Avtomobillar harakat tezligi orqali harakat sharoitini baholashda hisobiy tezlikning ta'minlanganlik koeffitsiyenti ko'rsatkichidan foydalanish maqsadga muvofiq. Hisobiy tezlikning ta'minlanganlik koeffitsiyenti yil davrlarida transport oqimi, havo-iqlim va yo'l sharoitlaridan kelib chiqib, oqim haqiqiy maksimal tezligining etalon sharoitdagi hisobiy harakat tezligiga nisbati orqali aniqlanadi:

$$Kh. t. t = \frac{V_{haq.max}}{V_{hisobiy}} \quad (1)$$

Bunda:

$V_{haq.max}$ – transport oqimining haqiqiy maksimal tezligi, km/soat;

$V_{hisobiy}$ – etalon yo'l sharoitidagi hisobiy tezlik, bu $V_{hisobiy}=120$ km/soat qabul qilingan.

Yo'llari tarmog'i hududida optimal harakatlanish nazorat qilish ko'rsatkichlari shartli bo'lishi mumkin va ular uch guruhga ajratiladi:

- yo'l tarmog'i ko'rsatkichlari (YTK),
- transport oqimi ko'rsatkichlar
- modelning boshqaruv ko'rsatkichlar.

Yo'l tarmog'ining elementlarini tavsiflovchi ko'rsatkichlar juda kam o'zgaradi, shuning uchun biz muammoni hal qilishda ularni doimiylik sifatida qabul qilamiz. Yo'l tarmog'ining ko'rsatkichlari qiymatlarining aniqligi faqat instrumental va subyektiv o'lchov xatosi bilan belgilanadi. Bundan kelib chiqqan holda, yo'l tarmog'ining ko'rsatkichlarni aniqlashning sifati harakatni boshqarish samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi, deb taxmin qilish mumkin.

Videokuzatuvga asoslangan transport oqimi ko'rsatkichlarini o'lchashning zamonaviy usullari va uslublaridan foydalanish transportni boshqarish ko'rsatkichlarni aniqlashning sifat aniqligini oshirishga yordam beradi, ammo ular nazorat ko'rsatkichlarni aniqlash usulining aniqligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi, chunki dastlabki transport oqimi ko'rsatkichlarning qiymatlari to'g'risidagi ma'lumotlar,

onlayn rejimda olingan, o'rtacha soatlik qiymatlarga umumlashtirishni talab qiladi. Boshqarish ko'rsatkichlarini hisoblash transport oqimi ko'rsatkichlari bo'yicha umumlashtirilgan ma'lumotlarga asoslanadi.

Avtomobilni haydashda haydovchi nazorat ko'rsatkichlari — tavsiya etilgan tezlik, harakatni tashkil etish sxemalarida sezilarli o'zgarishlar, mumkin bo'lgan marshrutlar haqida ma'lumot olishi kerak. Buni YTK konturining joriy qismida transport oqimining tavsiya etilgan tezligini va boshqa zarur ma'lumotlarni ko'rsatadigan boshqariladigan axborot belgilarini o'rnatish orqali amalga oshirish mumkin.

Trafikni boshqarish samaradorligi ko'rsatkichlari quyidagi guruhlarini o'z ichiga oladi:

a) boshqaruv samaradorligi ko'rsatkichlari:

- o'rtacha tezlik;
- yonilg'i iste'moli.

b) Atrof-muhitni boshqarish ko'rsatkichlari:

- yonilg'i iste'moli;
- atmosferaga zararli moddalarni chiqarish hajmi.

c) ishonchlilik ko'rsatkichlarini boshqarish:

- maksimal tezlik;
- notekis harakat ko'rsatkichi, bu uzunlamasına tezlanishning o'rtacha qiymatdan standart og'ishi.

Ishlab chiqilgan boshqaruv metodologiyasini baholash uchun boshqaruv samaradorligining sanab o'tilgan ko'rsatkichlarini qo'llash uchun quyidagilar zarur:

- tanlangan ko'rsatkichlarni o'lchash;
- ularning me'yoriy qiymatlarini aniqlash;
- o'lchov natijalarini standart bilan solishtirish va tavsiya etilgan nazorat rejimini baholash.

Ko'rsatkichlarning me'yoriy qiymatlari harakatni tashkil etish sxemalari va

tanlangan boshqaruv modeli bilan belgilanadi. Shunday qilib, tavsiya etilgan tezlik hisoblangan qiymatdir, maksimal tezlik esa yo'l qoidalari bilan belgilanadi.

Yonilg'i iste'moli ko'rsatkichi bo'yicha boshqarish usulining samaradorligini baholash qiyin, chunki bu ko'rsatkichning qiymati ko'p jihatdan har bir haydovchining xatti-harakati va transport oqimining tarkibiga bog'liq.

Harakat intensivligi past bo'lgan yo'lda haydovchi o'zi uchun qulay tezlikda bir tekis harakatlanadi. Transport oqimining jadalligi istalgan tezlik cheklangan darajaga ko'tarilganda, haydovchi harakat rejimini o'zgartirishga, sekinlashuv yoki tezlashtirish bilan bo'laklarni o'zgartirishga majbur bo'ladi, bu esa joriy tezlikning bir xillikdan sezilarli og'ishiga olib keladi.

Avtomobil haydovchisining haydash sifatining tezlashuv shovqin ko'rsatkichiga bog'liqligi haqida ma'lum tadqiqotlar mavjud. Tezlashuv shovqini ortishi bilan boshqaruv samaradorligi pasayadi. 1-rasmda avtomashinani ishonchli, ishonchsiz va xavfli boshqarish sohalarini aniqlash uchun tezlashuv shovqini sa chegara qiymatlarining maksimal tezlik V_{max} ga bog'liqligi grafigi ko'rsatilgan. Shovqin tezlashuvining chegaraviy qiymatlari adabiyot manbalarni tahlil qilish natijasida olindi.

1-rasm. Avtomobilni boshqarishning turli darajalariga mos keladigan tezlashuv shovqini (σ_a) ning chegara qiymatlarining V_{\max} maksimal tezligiga bog'liqligi

Energiya yondashuviga ko'ra, transport oqimi uchun ishlash koeffitsiyenti samaradorligi (КПД) kinetik energiyaning transport oqimining umumiy energiyasiga nisbati (2) sifatida aniqlanadi va uning eng katta qiymati transport oqimining minimal samaradorligini tavsiflaydi. Yo'l tarmog'i ko'rsatkichlari bo'yicha transport oqimining xavfliligining asosiy jihatlarini o'z ichiga oladi ya'ni yo'l-transport hodisalari va havoning ifloslanish darajasi — ularning uzviy bog'liqligini ifodalaydi. Boshqa tomondan, o'rganilayotgan nisbat transport oqimining kinetik energiyasining normallashtirilgan qiymatidir.

$$\text{КПД} = \frac{W_k}{W_{\text{um.}}} \quad (2)$$

Bu yerda:

W_k — Transport oqimining kinetik energiyasi

$W_{\text{um.}}$ - Transport oqimining umumiy energiyasi

Transport oqimining kinetik energiyasi harakat energiyasi bo'lganligi sababli, uning kamayishi Transport oqimidagi harakat miqdorining kamayishi ya'ni uning tartibliligi bilan bog'liq. Transport oqimining samaradorligining ortishi transport oqimining maksimal kinetik energiyasida kuzatilgan haydash davrlari bilan solishtirganda alohida transport vositalarining harakatlanish davrlarining murakkablashishi orqali o'zini namoyon qiladi. Transport oqimining jadalligi va zichligi transport oqimi samaradorligining hozirgi darajasining xarakteristikasi hisoblanadi. Ushbu holat fazoviy (zichlik) va vaqtinchalik (jadallik) xususiyatlarini o'z ichiga olganligi sababli, bu ko'rsatkichni " Transport oqimining fazoviy-vaqtlik sig'imi" deb atash mumkin.

Shu sababli, transport tizimining samaradorligini oshirish uchun bir vaqtning o'zida tezlashuv shovqinini kamaytirishga erishish bilan birga, transport oqimi

harakatining umumiy energiyasini oshirish kerak.

Biz harakat samaradorligini baholashning energiya mezonlari sifatida tezlashuv shovqini va tezlik gradiyentini qabul qilamiz. Ushbu mezonlar transport harakatining asosiy ko'rsatkichlari – harakat rejimining bir xilligi va vaqt kechikishlarini baholaydi. Energiya mezonlarini belgilovchi munosabatlar quyidagi shaklga ega:

Tezlashuv shovqini:

$$(3) \quad \sigma_a = \left(\frac{1}{T} \int_0^T (a_i - \bar{a})^2 dt \right)^{\frac{1}{2}},$$

Tezlik gradiyenti:

$$(4) \quad G_v = \frac{\sigma_a}{v_c},$$

Bu yerda:

a_i – yo'lning o'rganilayotgan qismida transport oqimi tezlashuvining joriy qiymati, m/s^2

v_i – yo'lning o'rganilayotgan qismida transport oqimi tezligining joriy qiymati, m/s ,

T – harakatlanish vaqti, s

dt – ikki o'lchov orasidagi vaqt oralig'i, s ,

v_c – yo'l uchastkasida o'rtacha tezlik, m/s .

Tezlashuv shovqin ko'rsatkichi bo'yicha haydash sharoitlarini baholashda biz quyidagi qiymatlarga amal qilamiz.

$\sigma_a < 0,25 m/s^2$ – qulay haydash sharoitlari

$0,25 < \sigma_a < 0,45 m/s^2$ – qoniqarli haydash sharoitlari

$\sigma_a > 0,45 m/s^2$ – qiyin sharoitlar

Tezlanish shovqini obyektiv ravishda notekis harakatlanish darajasini

tavsiflaydi. Bir xil tezlik tebranishlari bo'lgan yo'l uchastkasining harakat vaqtining oshishi bilan tezlashuv shovqinining kamayishi yo'l uchastkasining harakat vaqtining kvadrat ildiziga mutanosib ravishda sodir bo'ladi bu 2-rasmda aniq ko'rsatib o'tilgan.

Ma'lumotlar chorrahadagi bo'sh vaqtni 1 dan 45 s gacha o'zgartirish bilan bir xil yo'l uchastkasidan o'tishda olingan. Chorrahada 25 s dan ortiq kechikish bilan tezlashuv shovqini bir xilda harakatlanish, to'xtovsiz harakatga qaraganda kamroq bo'ladi. garchi aslida bu kechikish yo'l harakati tashkil etishning yetarli darajada emasligini ko'rsatadi.

2-rasm. Chorrahadagi bo'sh vaqt tufayli yo'l uchastkasining harakat vaqtining oshishi bilan tezlashuv shovqinining o'zgarishi

Ko'rib chiqilgan cheklovlarni hisobga olgan holda, to'xtovsiz avtomagistrallarda harakatlanish sharoitlarini baholash uchun shovqinni tezlashtirish ko'rsatkichidan foydalanish afzalroqdir. Shu bilan birga, shaharning yo'l tarmog'ida harakatlanish sharoitlarini baholash uchun tezlik gradiyentidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ushbu mezon, tezlashuv shovqini kabi, tezlikning o'zgarishiga ta'sir qiladi, ammo uning qiymatlari ko'proq harakat paytida kechikishlarni hisobga oladi. Quyidagi qiymatlarga e'tibor qaratgan holda, harakat sharoitlarining murakkablik darajasini tezlik gradiyentining kattaligi bilan farqlash tavsiya etiladi:

$$G_v < 0,05 \text{ s}^{-1} - \text{qulay haydash sharoitlari}$$

$0,05 < G_v < 0,1 \text{ s}^{-1}$ – qoniqarli sharoitlar

$G_v > 0,1 \text{ s}^{-1}$ – qiyin haydash sharoitlari

Poltava shahrining avtomobil yo‘llarida harakatlanish holatining eksperimental tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, tezlik gradiyentining o‘zgarishi transport harakati notekisligi sababli 60% va transport kechikishi tufayli 40% ni tashkil qiladi. Ushbu mezon yanada universal bo‘lib, shaharning tartibga solinadigan ko‘cha va yo‘l tarmog‘ida harakatni tashkil etish samaradorligini baholash uchun ishlatilishi mumkin. Tezlik va harakat ko‘rsatkichlari 3 va 4- rasmlarda ko‘rsatilgan.

3-rasm. Tezlik gradiyentining mahalliy boshqaruv (1) va muvofiqlashtirilgan boshqaruv (2) bilan yuklanish darajasiga bog‘liqligi

4-rasm. Tezlik gradiyentining transport oqimining o'ziga xos kechikishiga bog'liqligi

Kerakli ko'rsatkich, tezlashuv shovqini uchun hisoblangan nisbat (5) nisbatning matematik o'zgarishi bilan olingan formula (6) bo'yicha aniqlanadi.

$$(5) \quad \sigma_a = \sqrt{\frac{\Delta V^2}{t} \cdot \sum_0^T \frac{n}{\Delta t} - \frac{V_1 - V_0}{t}},$$

Bu yerda:

ΔV – tezlikni ba'zi bir mutlaq qiymatga o'zgartirish, masalan, 1 m / s;

Δt – vaqt oralig'i, s, bu vaqt davomida tezlikning ΔV ga o'zgarishi sodir bo'ldi. $\Delta t = 1s$ ni olish tavsiya etiladi.

T — o'lchov davomiyligi, s

n - Δt segmentida ΔV tezlikning qayd etilgan o'lchovlari soni, qoida tariqasida, $\Delta t = 1c$ da, $n = 1c$.

$\sum n$ – tezlik ΔV ga o'zgargan soniyalar soni

V_0 – tekshirilayotgan hududga kirishdagi tezlik, m/s;

V_1 – tekshirilayotgan hududdan chiqishdagi tezlik, m/s.

Yangi o'zgaruvchilarda (6) formula bilan aniqlangan tezlik gradiyenti

$$G_v = \frac{\sigma_a}{\bar{V}},$$

(6)

Bu yerda:

\bar{V} – tezlik taqsimotining matematik kutilishi, m/s;

σ_a – tezlashuv shovqini (o'rganilayotgan hududda tezlashuvlarning taqsimlanishining standart og'ishi), m / s.

Umuman olganda transport oqimida yakka tartibdagi transport vositasini boshqarish erkin holda harakatlanayotgan transport vositasini boshqarishga qaraganda bir muncha qiyinchiliklar tug'diradi. Boshqarish usulining samaradorligini baholash ko'rsatkichlarini tanlash shahar ko'chalaridagi hamda umumfoydalanishdagi

автомобил yo‘llaridagi tirbandligi yuqori bo‘lgan yo‘l tarmog‘i(bo‘lagida)da o‘rganilinayotgan transport oqimining haqiqiy tezlik o‘zgarishini joriy etishdan oldin va keyin tahlil qilish orqali amalga oshirildi. Natijalarning joriy qilinishi yo‘llardagi harakatlanish qulayligining oshishiga va safar vaqtining qisqarishiga imkon yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

[1] Майборода О.В. Кто он безопасный водитель? Для повышения безопасности необходимо изменить поведение водителей// Автомоб. транспорт. – М.: 2003, №11, с. 25-26.

[2] Дрю Д. Теория транспортных потоков и управление ими / Пер. с англ. Коваленко Е. Г. и Шермана Г. Д. Под редакцией чл. – корр. АН СССР Бусленко Е.Г. – М.: Транспорт, 1972 – 357 с.

[3] I. Sadikov, F. Tursunboev, A. Djumaev, and T. Pulatova, “Around Roads and Recreation Areas-Reducing Environmental Damage to Vehicles through Greening in Accordance with Environmental Landscape,” AIP Conf. Proc., vol. 2432, no. June, 2022, doi: 10.1063/5.0089600.

[4] T. A. A. Tursunboyev Farruh Abdusalimovich, Sadikov Ibrohim Salikhovich, Djumayev Abdusalom Gapparovich, “Road design requirements for recreational zones,” Solid State Technol., vol. 64, no. 2, pp. 8188–8200, 2021, [Online]. Available: <http://solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/11240>

[5] Л.С.Абрамова, Н.С.Чернобаев, Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4/3.2010 58 ст.

[6] Сильянов В.В. „ Теория транспортных потоков в проектировании дорог и организации движения" Москва : Транспорт, 1977. 303 с

[7] Marek Więckowski, Daniel Michniak, Maria Bednarek-Szczepańska, Przemysław Śleszyński, Dariusz Świątek, Rafał Wiśniewski „, Road accessibility to tourist destinations of the polish-slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning” Geographia Polonica 2014, 87, 1, pp. 5-26.

[8] I. S. Farrux TURSUNBAEV, “Requirements for accessing roads to pass

recreation,” *Транспорт Шёлкового Пути*, vol. 4, pp. 36–42, 2020, [Online]. Available:

<http://srt.aitm.uz/upload/iblock/cf5/cf536bda6c7bb572c3bf2df19779fa88.pdf#page=36>

[9] Junfang Tian, Rui Jiang, and Martin Treiber, „Noise induced pattern formation of oscillation growth in traffic flow”. Institute of Systems Engineering, College of Management and Economics, Tianjin University

[10] J. F. TORRES, Acceleration Noise, Power Spectra, and Other Statistics Derived From Instrumented Vehicle Measurements Under Freeway Driving Conditions. Transportation Systems Department, System Development Corporation, Santa Monica, California. Paper sponsored by Committee on Characteristics of Traffic Flow and presented at the 49th Annual Meeting.

[11] Menglu Gu, Yanqi Su, Chang Wang, Rui Fu, Yingshi Guo, Wei Yuan, „A novel merging strategy model considering the remaining distance in the acceleration lane” School of Automobile, Chang’an University, Xi’an. China. DOI: 10.1049/itr2.12381. IET Intelligent Transport Systems 9 May 2023

[12] Daamen, W., Loot, M., Hoogendoorn, S.P.: Empirical analysis of merging behavior at freeway on-ramp. *Transp. Res. Record* 2188(1), 108–118 (2010)

[13] Marczak, F., Daamen, W., Buisson, C.: Merging behaviour: Empirical comparison between two sites and new theory development. *Transp. Res. Part C Emerg. Technol.* 36, 530–546 (2013)

[14] Ahammed, M.A., Hassan, Y., Sayed, T.A.: Modeling driver behavior and safety on freeway merging areas. *J. Transp. Eng.* 134(9), 370–377 (2008)

[15] Wang, E.G., Sun, J.: Exploring freeway merging behavior using dynamic Bayesian network models. In: *International Conference on Transportation and Development 2018*, pp. 120–130, American Society of Civil Engineers, Pittsburgh, Pennsylvania (2018)

- [16] Sun, J., Ouyang, J., Yang, J.: Modeling and analysis of merging behavior at expressway on-ramp bottlenecks. *Transp. Res. Record* 2421(1), 74–81 (2014)
- [17] Nathan Gartner ,, Acceleration Noise as a Measure of Effectiveness in the Operation of Traffic Control System”’ University of Massachusetts Lowell 1973
- [18] Chao Xie, Qiming Qin*, Jun Li, Jianghua Zhao ,, Vehicle acceleration noise: a solution for real-time highway traffic estimation based on low-speed floating vehicles. Institute of Remote Sensing and GIS, Peking University, Beijing 100871, China
- [19] C. de Fabritiis, R. Ragona, G. Valenti, “Traffic estimation and prediction based on real time floating car data,” *Proceedings of 11th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems*, pp. 197-203, Oct. 2008.
- [20] R. T. Underwood, “Acceleration noise and traffic congestion,” *Traffic Engineering & Control*, vol. 8, no. 8, pp. 120-123, Oct. 1961.
- [21] J. Piao, “Low speed car following behavior from floating vehicle data,” *Proceedings of 2003 IEEE Intelligent Vehicles Symposium*, pp. 462-467, Jun. 2003.
- [22] M. A. Taylor, J. E. Woolley and R. Zito, “Integration of the global positioning system and geographical information systems for traffic congestion studies,” *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, vol. 8, no. 1-6, pp. 257-285, Feb. 2000.
- [23] Tursunboyev Farruh Abdusalim o‘g‘li. (2017). Science and innovation. The Elgar Companion to Innovation and Knowledge Creation, 1(8), 56–74. <https://doi.org/10.4337/9781782548522.00010>